

РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕНДЕРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА

Сагиндикова Наргиза Жубаткановна

Қорақалпоқ давлат университети, Қорақалпоғистон Республикаси Нукус
шаҳри, почтовый индекс: 230112. Ч.Абдиров кўчаси 1-уй

Email: sagindikovan@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10199410>

Аннотация: Ушбу мақолада бўлажак педагогнинг гендер бўйича масъулиятининг конкретлаштирилган таркибий хусусиятлар биринчи. Иккинчи, учинчи, тўртинчи босқич талабаларидан олинган натижалар тақдим қилинган, турли жабхалардаги таҳлили ўрганилган.

Аннотация: В данной статье конкретизированы структурные особенности гендерной ответственности будущего педагога в первую очередь. Были представлены результаты, полученные от студентов второго, третьего, четвертого курсов, исследован ее анализ с различных сторон.

Abstract: This article concretizes the structural features of the gender responsibility of the future teacher in the first place. The results obtained from the students of the second, third, fourth courses were presented, its analysis from various sides was investigated.

Калит сўзлар: амалий тажриба, гендер хусусиятлар, ижтимоий мухит, танқидий тафаккур, хулқнинг гендер стили, иродавий бошқариш, ўз-ўзини бошқариш, гендер билими, ижтимоий муносабатлар, ёшлар психологияси

Ключевое слова: практический опыт, гендерные особенности, социальная среда, критическое мышление, гендерный стиль поведения, волевая саморегуляция, самооценка личности, гендерные знания и умения, социальные отношения, психология молодежи.

Key words: practical experience, gender characteristics, social environment, critical thinking, gender style of behavior, volitional self-regulation, personal self-assessment, gender knowledge and skills, social relations, youth psychology.

Проведённый теоретический анализ исследованной проблемы, выполненный в рамках предыдущей главы диссертационной работы, позволил выделить различные структурные аспекты гендерной ответственности. Для эмпирического исследования особенностей развития компонентной структуры гендерной ответственности личности будущего педагогов нами был задействован (применён) ранее выделенный

психометрический комплекс, состоящий из девяти подобранных психодиагностических методик. В целом, в исследование приняло участие всего 327 будущих педагогов, в том числе студенты (таб. 1):

Таблица 1

Количественная характеристика выборки эмпирического исследования особенностей развития компонентной структуры гендерной ответственности личности будущего педагога (n=327)

				Студенты первого курса обучения	Студенты второго курса обучения	Студенты третьего курса обучения	Студенты четвёртого курса обучения	Всего
		КОЛ	В %					
Гендерная характеристика	женского пола	КОЛ		61	47	52	57	217
		В %		28,11	21,66	23,96	26,27	66,36
	мужского пола	КОЛ		23	26	34	27	110
		В %		20,91	23,64	30,91	24,55	33,64
	всего	КОЛ		84	73	86	84	327
		В %		25,69	22,32	26,30	25,69	100,00
Возрастная характеристика	от 17 до 18 лет	КОЛ		47	12	0	0	59
		В %		79,66	20,34	0,00	0,00	18,04

		Студенты первого курса обучения	Студенты второго курса обучения	Студенты третьего курса обучения	Студенты четвёртого курса обучения	Всего
от 19 до 20 лет	КОЛ	21	38	44	29	132
	В %	15,91	28,79	33,33	21,97	40,37
от 21 года и более	КОЛ	16	23	42	55	136
	В %	11,76	16,91	30,88	40,44	41,59
ВСЕГО	КОЛ	84	73	86	84	327
	В %	25,69	22,32	26,30	25,69	100,00

первого курса обучения - 25,69 % (84 чел.);

второго курса обучения - 22,32 % (73 чел.);

третьего курса обучения - 26,30 % (86 чел.);

четвертого курса обучения - 25,69 % (84 чел.).

В гендерном аспекте, преобладающее количество студентов (66,36 % / 217 чел.) составили представители женского пола. Соответственно, обучающихся мужского пола составило - 33,64 % (110 чел.) (рис. 1).

Вся выборка исследования ($n=327$), как упоминалось ранее, была обследована с помощью ранее выделенного психометрического комплекса, состоящего из девяти подобранных психодиагностических методик. Вместе с тем, практическое применение такого количества инструментария в комплексе для психодиагностики гендерной ответственности и её компонентной структуры вызывает некоторые объективные проблемы, которые выражаются преимущественно в следующих основных аспектах:

психодиагностические методики, как правило, стандартизированы на различных выборках, сведений о нормировании результатов обследований на выборках Республики Узбекистан, современной студенческой молодежи обучающихся на педагогических направлениях отсутствуют. При этом, как известно, любая психометрическая методика может применяться на соответствующей выборке только в том случае, если было осуществлено её нормирование на репрезентативной выборке. Без проведения данной процедуры, получаемые психодиагностические данные могут иметь существенное искажение, что в итоге сказывается на точности получаемых результатах;

каждая психодиагностическая методика предназначена для диагностики различных индивидуально-психологических особенностей и имеют собственные, отличающиеся друг от друга механизмы обработки, а также интерпретации получаемых количественных результатов что весьма затрудняет их совместное (комплексное) применение (интерпретации получаемых результатов) относительно диагностики такого целостного явления как гендерная ответственность. Например, Опросник гендерная культура личности Г.В. Вержибок предназначенный для диагностики второго структурного компонента гендерной ответственности предусматривает итоговую шкалу в диапазоне от 32 баллов (минимальный балл) до 160 баллов (максимальный балл). А Тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха предназначенный для диагностики третьего структурного компонента предусматривает итоговую шкалу в диапазоне от - 99 баллов (минимальный балл) до + 99 баллов (максимальный балл). Как правило, итоговая интерпретация должна предусматривать какие-либо арифметические действия получаемых итоговых баллов по данным методикам (например

суммирование), что в итоге позволяет произвести комплексную интерпретацию относительно изучаемого явления (реализовать перевод количественных показателей в уровни развития гендерной ответственности). Вместе с тем, балловый диапазон итоговых шкал методик различен, что делает практически невозможным адекватную общую интерпретацию.

Таким образом, в целях решения вышеизложенных проблемных аспектов применения психометрического комплекса для диагностики изучаемого явления нами был подготовлен алгоритм общения получаемых данных и их интерпретации состоящий из следующих основных этапов:

первый этап - перевод полученных психодиагностических результатов по всем девяти психометрическим методикам в единую стобалльную шкалу и их интерпретация относительно уровней развития соответствующих компонентов гендерной ответственности личности будущих педагогов; второй этап - обобщение результатов (в стобалльной шкале) психодиагностического обследования по всем девяти психометрическим методикам и их интерпретация относительно уровня развития гендерной ответственности личности будущего педагога в целом.

Проведённое исследование структурно-содержательных особенностей гендерной ответственности личности будущего педагога позволяет сформулировать следующие выводы:

Проведенное эмпирическое исследование (n=327) по средствам применения подобранного психометрического комплекса, а также двухэтапного алгоритма общения и интерпретации получаемых психодиагностических данных позволило изучить современные особенности развития компонентной структуры гендерной ответственности личности будущего педагога. Так, в среднем, каждый третий респондент по пяти из девяти структурных компонентов имеет довольно низкие показатели, т.е. наблюдается уровень развития на нежелательном уровне (ниже среднего): первый компонент - гендерная толерантность - 33,64 % (110 чел.); третий компонент - личностная зрелость - 31,19 % (102 чел.); четвёртый компонент - морально-этическая ответственность - 26,91 % (88 чел.); пятый компонент - социально-психологическая адаптивность - 23,55 % (77 чел.); восьмой компонент - самоконтроль в эмоциональной сфере, деятельности и поведении - 21,1 % (69 чел.). Кроме того, психодиагностические данные в целом

свидетельствуют о похожем распределении баллов относительно гендерной ответственности будущих педагогов, где также, в среднем, каждый третий обследованный (35,17 % / 115 чел.) является обладателем нежелательного (ниже среднего) уровня развития изучаемого явления. Данные обстоятельства весьма актуализируют подготовку специализированных средств оптимизации уровня развития гендерной ответственности современной студенческой молодежи.

Использованная литература:

1. Карпов А.В. Рефлексивность как психическое свойство и методики её диагностики. // Психологический журнал. - 2003. - Т. 24. - № 5. - С. 45-57.
2. Карпова Е.А. Проблема определения понятия адаптивности студентов вуза к современному рынку труда. // Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Психологические науки». - 2012. - №2. - М.: Изд-во МГОУ. - С. 7-12.
3. Клецина И.С. Гендерная социализация: Учебное пособие.- СПб: изд-во РГПУ им. Герцена, 1998.
4. Муздыбаев К. Психология ответственности - Ленинград, 1983, С. 5 - 183.
5. Мухамедова Д.Г. Совершенствование социально-психологических технологий подготовки менеджера образования к инновационной деятельности. // Автореф. дисс. доктора псих. наук: 19.00.05, Ташкент, 2015. - 75 с.
6. Скутнева С.В. Гендерные аспекты жизненного самоопределения молодежи. // Журнал «Социологические исследования». - 2003. - №11. - С. 73-78.
7. Тельтевская Н.В. и др. Гендерный аспект личностно ориентированного обучения. // Труды Педагогического института Саратовского государственного университета им Н.Г. Чернышевского. Дефектология. - Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003. - Вып.3. - С. 122-126.
8. Токарь И.Е. Гендерный подход в системе воспитания и обучения. // Коррекционно-развивающее образование. - 2008. - №5.- С. 63-74.

